

Tortugueando en Venezuela

Guada, Hedelvy J. & Eneida Fajardo.

2023. [1ª ed.]. Caracas: Centro de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas, a.c. (CICTMAR), 52 pp.

Ilustraciones: Michelle Gómez.

Distribuido por: proyectocictmar@gmail.com.

Contenido: *Te presento a una tortuga marina; Las tortugas marinas de Venezuela; Donde están las tortugas marinas en Venezuela?; Las tortugas marinas o sa'wainrú del Golfo de Venezuela; Falcón: tierra de sol y tortugas; Quizás no lo sabes, pero en Carabobo ¡hay tortugas!; Cuyagua, la playa reina de las tortugas marinas en Aragua; Un rincón de la Cordillera de la Costa para las tortugas marinas; En La Guaira abundan las tortugas marinas; En Miranda hay muchas tortugas marinas; Anzoátegui también tiene tortugas marinas; Mochima: joya del oriente del país; Playa Puipey, paraíso para las tortugas marinas en Sucre; Querepare, una de las tortugas marinas; La gran playa de las tortugas marinas en Paria; Las tortugas marinas del Parque Nacional Península de Paria; Tortugas marinas de la Costa Atlántica; Playa El Agua, un refugio para las tortugas marinas; Playa Parguito: el encanto natural de Playa Parguito y sus tortugas marinas; Las tortugas marinas del Parque Nacional Archipiélago Los Roques; El Refugio de Fauna Silvestre Isla de Aves está repleto de tortugas verdes; ¿Cuál es el ciclo de vida de las tortugas marinas?; ¿Qué puedes hacer tú para salvar a las tortugas marinas?; Conoce las ABRAE importantes para las tortugas marinas en Venezuela; Glosario; Agradecimientos.*

Este libro para colorear nos pasea por las principales áreas de alimentación y nidificación de las diferentes especies de tortugas marinas que viven y anidan en el Caribe de Venezuela, no sin antes mostrarnos qué son las tortugas marinas, dónde se les puede encontrar, cuáles son sus ciclos de vida, qué podemos hacer para proteger a estos animales, así como las diferentes áreas protegidas donde se encuentran estas especies. En cada ambiente o playa ilustrada, los protagonistas son niños, además de algunos adultos, lo que nos da una idea del propósito de las autoras de inculcar a los jóvenes el interés hacia este grupo de animales.

Las autoras son reconocidas biólogas venezolanas que han dedicado buena parte de sus vidas al estudio de estos grandes reptiles, por lo que la información plasmada en este original libro para colorear está respaldada por décadas de estudios zoológicos. En cuanto a Michelle Gómez, es una joven ilustradora y diseñadora que ya lleva varios proyectos finalizados sobre fauna venezolana y su conservación (afiches, libros para colorear, entre otros). Esperamos seguir reconociendo y disfrutando sus realizaciones artísticas en los años futuros, ya que son relativamente pocos los profesionales (¡y proyectos!) dedicados a ilustrar nuestra fauna silvestre (otros ejemplos se hallan en las obras de Roberto de la Fuente, Ángel Ulloa, Mercedes Madriz, Astolfo Mata) y llenar el vacío que dejaron otros célebres ilustradores de la fauna venezolana como lo fueron en su tiempo Alfredo Almeida, Emil Bröckl, Charles Ventrillon y Giorgio Voltolina, sólo por mencionar algunos de los más importantes.

Este libro está disponible como pdf en la página web de la Red de Conservación de Tortugas Marinas en el Gran Caribe, WIDECAST: <https://www.widecast.org/Resources/Docs/Tortugueando%20en%20Venezuela%20PDF%20Final%202023.pdf>.

Gilson A. Rivas*

* Museo de Biología, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.